

REVISIÓN DE LITERATURA:

HIPERPLASIA CONDILAR: RELACIÓN AL DOLOR Y DISFUNCIÓN DE LA ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR

CONDYLAR HYPERPLASIA: RELATIONSHIP TO TEMPOROMANDIBULAR JOINT PAIN AND DYSFUNCTION

Dr. William Ubilla Mazzini¹ Dra. Tanya Moreira Campuzano². Dr. Patricio Vintimilla Burgos³

¹ Especialista en Ortodoncia, Universidad de Guayaquil. Magister en Educación. Universidad Técnica Particular de Loja. Docente Titular Universidad de Guayaquil, Ecuador. william.ubillam@ug.edu.ec

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

² Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. tanya1309@hotmail.com.ar

Recibido: 08/04/2022

Aceptado: 10/06/2022

Publicado: 15/06/2022

³ Doctor en Medicina y Cirugía. Docente Titular Universidad de Guayaquil. napoleon.vintimillab@ug.edu.ec

RESUMEN

La Hiperplasia condilar fue descrita inicialmente por Robert Adams en 1836. La hiperplasia condilar es una alteración poco común que tiene la peculiaridad de un crecimiento óseo excesivo, siendo observada de forma bilateral o unilateral causando asimetría facial. En la gran mayoría de los casos este crecimiento excesivo puede producir alteraciones oclusales, funcionales y estéticas, junto con el trastorno de la articulación temporomandibular, en casi todos los pacientes el dolor es una de las mayores incomodidades que se presentan en su diario vivir, por ello es importante darle pronta solución al problema. Objetivo: determinar la relación que existe entre la hiperplasia condilar y el dolor, además de establecer las alteraciones que se producen en la articulación temporomandibular. En este artículo se realizó un estudio descriptivo que presenta la hiperplasia condilar asociada al dolor y cómo influye en la función de la articulación temporomandibular, se expone la disfunción de la ATM, sonido de la articulación, alteración de apertura y cierre oral, maloclusión, restricción en los movimientos mandibulares, entre otros. Por lo que se concluyó que la hiperplasia condilar es una patología de muy amplio estudio, si bien se enfoca en la región temporomandibular, también puede llegar a otras zonas cercanas por lo tanto agravaría el cuadro clínico, siendo un poco más complicado de tratar. No se han establecido tan claramente la etiología de esta alteración sin embargo es probable que con investigaciones y estudios venideros se logre esclarecer concretamente su origen.

Palabras Claves: hiperplasia condilar, asimetría facial, dolor, disfunción de la ATM.

ABSTRACT

Condylar hyperplasia was described by Robert Adams in 1836. Condylar hyperplasia is a rare alteration that has the peculiarity of excessive bone growth, being observed bilaterally or unilaterally causing facial asymmetry. In the vast majority of cases, this excessive growth can produce occlusal, functional and aesthetic alterations, together with the temporomandibular joint disorder, in almost all patients pain is one of the greatest discomforts that arise in their daily lives, for this is important to give a prompt solution to the problem. Objective: to determine the relationship between condylar hyperplasia and pain, in addition to establishing the alterations that occur in the temporomandibular joint. In this article, a descriptive study was carried out that presents condylar hyperplasia associated with pain and how it influences the function of the temporomandibular joint, the TMJ dysfunction, joint sound, alteration of oral opening and closing, malocclusion, restriction is exposed. in mandibular movements, among others. Therefore, it was concluded that condylar hyperplasia is a pathology of very extensive study, although it focuses on the temporomandibular region, it can also reach other nearby areas, therefore it would aggravate the clinical picture, being a little more complicated to treat. The etiology of this alteration has not been so clearly established, however it is likely that future research and studies will be able to clarify its origin.

Key Words: condylar hyperplasia, facial asymmetry, pain, TMJ dysfunction.

INTRODUCCIÓN

La articulación temporomandibular es aquella estructura que se va a ubicar delante de la oreja y a cada lado de la cara, cuya función será unir la mandíbula con la cabeza mediante una articulación. Este acoplamiento de estructuras va a permitir realizar actividades como hablar, masticar los alimentos, bostezar, deglutir y diversas expresiones faciales.

Está formada por el cóndilo mandibular, la eminencia articular y fosa articular (cavidad glenoidea) del temporal; el disco articular, que es un disco móvil especializado en la acción masticatoria de las piezas articulares; la membrana sinovial, que caracteriza la forma de trabajo articular; y la cápsula articular, que protege toda esta intrincada estructura osteomuscular y articular (1).

Las ATM trabajan siempre simétricamente y están apoyadas por cuatro pares de músculos que crean sus movimientos. Cuando estas funcionan correctamente, se puede abrir y cerrar la boca sin dolor ni molestias. Cuando hay alguna clase de dolor, es porque alguna de sus partes bien sea muscular, nerviosa u ósea, ha perdido o disminuido alguna de sus funciones como consecuencia de diversas entidades clínicas (1).

Los trastornos temporomandibulares son aquellas afectaciones que causan problemas a nivel funcional de la ATM, es de origen multifactorial sin embargo la mayoría de estas guardan relación con problemas de músculos, ligamentos o trastornos internos de las articulaciones propiamente. La población que presenta un mayor riesgo son las mujeres entre 20, 40 y los 50 años, los estudios lo relacionan a una posible situación hormonal; sin embargo, también se han demostrado casos en los bebés, pero estos son excepcionales.

Es muy importante conocer el sinnúmero de trastornos que se pueden dar a nivel de esta articulación sinovial, además de saber cómo estos se manifiestan clínicamente en el paciente ya que con frecuencia comparten los mismos signos y síntomas.

La hiperplasia condilar presenta una etiología variada, es decir que puede ser causada por distintos factores por ejemplo pueden ser genéticos, tumorales, traumáticos, hormonales, funcionales. Según (2) La población en la que se presenta con mayor frecuencia (población riesgo) son los adolescentes en periodo de crecimiento (pubertad) y según estudios puede llegar hasta adultos jóvenes en donde ya ha culminado dicho crecimiento.

El trastorno de la hiperplasia condilar (HC) es poco común, puede presentarse de manera unilateral o incluso bilateralmente, su rasgo característico es que hay un crecimiento de carácter progresivo y excesivo que dará como resultado una asimetría facial. Además de esto, causará problemas funcionales debido a que puede dar como consecuencias mordidas cruzadas, lo cual afectará directamente a la ATM.

La afectación que la HC tiene en la articulación temporomandibular es de gran relevancia ya que, al presentar un agrandamiento del cóndilo mandibular, las estructuras van a perder esa relación de complemento entre sí, debido a que las medidas del cóndilo son superiores a las normales, por lo tanto, como consecuencia se presentarán distintos signos y síntomas.

En la mayoría de los casos de HC van a presentar dolor en la ATM ya sea de mediana o elevada intensidad, se ha demostrado que muchos pacientes desarrollan bruxismo como consecuencia y esto se debe a que rechinan los dientes como método para disminuir el dolor; también se manifestarán chasquidos o crepitaciones al realizar movimientos de la mandíbula; limitaciones de la apertura y cierre oral, donde se van a afectar los rangos de normalidad; restricciones en los movimientos, dificultando realizar actividades tan básicas como alimentarse; incluso pueden llegar a presentarse problemas de otalgia y contracción involuntaria de los músculos masticadores, es decir la afectación puede llegar a otras zonas cercanas.

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, y bibliográfico. Se realizó una búsqueda en bases de datos como Scielo, Redalyc, Scopus, Google Scholar, Dialnet, Redib y Periódica, de información relacionada a la Hiperplasia Condilar, Articulación temporo mandibular como palabras clave, que sean de los último 10 años, los criterios a considerar para seleccionar las fuentes en primera instancia fueron relevancia de la información y relación directa con la investigación.

REVISIÓN DE LITERATURA

HIPERPLASIA CONDILAR

La Hiperplasia condilar (HC) fue descrita inicialmente por Robert Adams en 1836. La hiperplasia condilar es una alteración poco común que tiene la peculiaridad de un crecimiento óseo excesivo, siendo observada de forma bilateral o unilateral produciendo asimetría facial (3).

Figura 1 Hiperplasia condilar

Fuente: <https://gacetadental.com/2009/03/ciruga-bimaxilar-multisegmentada-y-manejo-de-atm-importancia-de-la-reposicion-condilar-31634/>

En la gran mayoría de los casos este crecimiento excesivo produce alteraciones oclusales, funcionales y estéticas, junto con el trastorno de la articulación temporomandibular en

muchos de estos pacientes. Es una anomalía del desarrollo que puede ser causada por factores genéticos, hormonales, funcionales, tumorales, traumáticos.

Debido a que esta anomalía se caracteriza por el crecimiento excesivo y progresivo, afectando el cuello, la cabeza condilar, el cuerpo y la rama mandibular, provoca una importante asimetría facial. Para llegar a un diagnóstico se realiza la toma de fotografías extraorales, modelos de estudio estático y articulados, radiografía panorámica, radiografía posteroanterior, estudios histopatológicos para poder diagnosticar la hiperplasia. Es una enfermedad que causa deformación y limitación en el lugar donde el crecimiento es de forma desproporcionado al crecimiento fisiológico normal.

Según (2) la HC se manifiesta de una manera predominante en adolescentes durante el período de crecimiento y en adultos jóvenes que ya han terminado su crecimiento. Se la considera independiente de la raza y el sexo, sin embargo, en la mayoría de los casos se presenta en las mujeres.

Los pacientes con hiperplasia condilar presentan cóndilos, mandíbulas aparentemente normales, los cambios comienzan durante el crecimiento rápido de la pre pubertad, incluso presentan asimetría mandibular y desvío del maxilar inferior hacia el lado sano, en este mismo lado se puede observar una mordida cruzada.

(...) No sólo se puede afectar la forma y tamaño del cóndilo y cuello, sino también del cuerpo y rama, lo cual varía considerablemente dependiendo de los pacientes (4).

- *Histopatología*

La histopatología de los tejidos blandos del cóndilo mandibular incluye cuatro capas:

1. Capa articular fibrosa
2. Capa mesenquimal indiferenciada
3. Capa transicional
4. Capa de cartílago hipertrófica

Se ha determinado que la hiperplasia condilar activa muestra una capa mesenquimal más amplia que la del cóndilo normal. En el estado activo se encuentran tres parámetros básicos como el grosor total de la tapa del cartílago, el espesor de la capa de células precondroblásticas, la presencia de islas de cartílago en la capa ósea, considerada como frecuente en HC (3).

Las características histopatológicas de la hiperplasia condilar se basan en un estado de multiplicación celular que se ve aumentada en la capa mesenquimal del cóndilo que tiene la afección, genera hiperactividad de la capa proliferativa del fibrocartilago que rodea la superficie articular, llegando a originar un exceso en la producción de reguladores de crecimiento.

- *Clasificación de la hiperplasia condilar*

Esta alteración en el crecimiento del cóndilo puede afectar distintas zonas de la mandíbula, este excesivo crecimiento puede dar como resultado un cóndilo agrandado, un cuello condilar alargado, o la inclinación hacia afuera o abajo del cuerpo y la rama. Por ello se han desarrollado sistemas de clasificación para definir a cada patología.

- *Clasificación de la HC según Obwegeser y Mayek*

Su sistema de clasificación se basó en cada una de las asimetrías y sobre todo el crecimiento predominante de los cóndilos. Las clasificaron en tres tipos:

- Tipo 1: llamado elongación hemimandibular, hace referencia al crecimiento excesivo en el vector horizontal. Clínicamente se observa la desviación del mentón hacia el lado en correctas condiciones es decir el que no está afectado. La línea media mandibular se desplaza hacia el lado contralateral, como resultado los molares del maxilar inferior contralaterales se desvían lingualmente para permanecer en correcta oclusión con los molares del maxilar superior. En caso de que los molares contralaterales no se adapten al crecimiento puede presentarse una mordida cruzada. Por lo general el cóndilo no se afecta, pero el cuello se presenta delgado y con forma anormal. La rama es alargada y basándonos en esto hacemos referencia al tipo 1 como elongación hemimandibular.
- Tipo 2: llamada hiperplasia hemimandibular, se relaciona al crecimiento excesivo del vector vertical, caracterizado por una pequeña desviación del mentón, causado por un crecimiento anormal hacia debajo de la mandíbula, los molares superiores en el lado afectado siguen el crecimiento hacia debajo de la mandíbula.
- Tipo 3: es una mezcla del tipo 1 y 2.

Figura 2 Hiperplasia condilar según Obwegeser y Mayek. Tipo 3
Fuente: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/08/1010048/16226-texto-del-articulo-56661-1-10-20190531.pdf>

- *Clasificación de la HC según Wolford y cols*

Desarrollaron un sistema de clasificación según las patologías que causan hiperplasia condilar. Se clasifica de acuerdo a sus características histopatológicas, clínicas e imagenológicas.

- Tipo 1: el anormal crecimiento del cóndilo causa elongación condilar y mandibular (prognatismo), puede ser bilateral o unilateral. Esta fase se intensifica durante

la fase de crecimiento. Este se subdivide en dos grupos el 1^a que hace referencia a la elongación mandibular que se produce bilateralmente y el 1B se produce unilateralmente (5).

- Los pacientes a partir de los 20 años de edad no presentaran mayor crecimiento mandibular y es suficiente con procesos quirúrgicos ortognáticos para poder corregir la alteración en la simetría facial y la maloclusión.
- Según (3) si el paciente todavía es un adolescente, el proceso de crecimiento puede ser continuo y requerirá de tratamiento ortodóntico ortopédico prolongado, además de la posibilidad de cirugía ortognática.
- Tipo 2: consiste en un excesivo crecimiento unilateral del cóndilo provocado por un osteocondroma produciendo un sobre crecimiento vertical de la mandíbula.
- Los osteocondromas son tumores benignos óseos más comunes, que representan el 35 al 50% de todos los tumores benignos y del 8 al 15% de todos los tumores óseos primarios, y el tumor más común del cóndilo mandibular (3).
- Tipo 3: consiste en otros tumores benignos que causan HC, incluido los osteomas, neurofibromas y displasia fibrosa, llegando a dar un agrandamiento facial unilateral.
- Tipo 4: es causado por tumores malignos que se originan en el cóndilo y causan agrandamiento y asimetría facial. Algunos tumores malignos atribuidos a tipo 4 incluyen condrosarcoma, mieloma múltiple, osteosarcoma y sarcoma de Ewing (3).

Figura 3 Hiperplasia condilar según Wolford y cols tipo 4

Fuente: [file:///C:/Users/HP/Downloads/16226-Texto%20del%20art%C3%ADculo-56661-1-10-20190531%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/16226-Texto%20del%20art%C3%ADculo-56661-1-10-20190531%20(2).pdf)

- *Disfunción de la ATM*

La articulación temporomandibular (ATM) forma parte del aparato masticador o estomatognático, que incluye a los dientes y sus estructuras de soporte, huesos maxilares, mandibulares, así como huesos de cabeza y cara, músculos de cabeza y cuello, sistema vascular, nervioso y linfático de estos tejidos; constituyen una unidad funcional cuyos elementos se correlacionan íntimamente entre sí y con el resto del organismo (6).

Esta articulación es considerada unas de las más complejas y más importantes porque interviene de manera directa en los procesos de masticación del ser humano, realiza movimientos hacia delante, hacia atrás y lateralmente. Además, muchos

autores consideran a la ATM como una bisagra porque se abre y se cierra de acuerdo a las distintas funciones.

Los trastornos temporomandibulares (TTM) comprenden una serie de alteraciones intraarticulares, periarticulares, sistémicas, aunque se puede manifestar como combinaciones entre ellas (6). Presentan síntomas como dolor de los músculos masticadores y suprahioides a la palpación o durante la masticación, chasquidos, limitación en la apertura bucal lo que evidentemente causará mucha incomodidad al paciente.

Figura 4 Trastornos de la ATM

Fuente: <https://isidroymarquez.es/blog/portada/2014/05/trastornos-de-la-atm/>

Según (7) son más frecuentes entre las mujeres veinteañeras y entre los 40 y los 50 años, los científicos lo atribuyen a un posible vínculo con las hormonas femeninas; en casos excepcionales, los bebés nacen con anomalías de la articulación temporomandibular. Los trastornos temporomandibulares incluyen problemas con las articulaciones, los músculos y las bandas de tejido fibroso que los conectan (fascias).

- *Hiperplasia condilar y su afectación en la ATM*

La hiperplasia condilar es una condición patológica auto limitante que genera deformidad facial severa a expensas de asimetrías mandibulares. Se caracteriza por un crecimiento exagerado y progresivo del cóndilo y puede comprometer cuello, rama y cuerpo mandibular, tiende a ser unilateral, aunque existen condiciones bilaterales y puede estar acompañada de dolor y disfunción articular (8).

Esta patología presenta variadas afectaciones a nivel de la articulación temporomandibular, las cuales se detallarán a continuación:

- *Dolor*

De acuerdo a la versión de los pacientes, esta una de las mayores incomodidades que se presentan ya que les dificulta realizar muchas de las funciones de su diario vivir. Por lo general, el dolor es de tipo regional frecuentemente de carácter sordo, constante que puede empeorar en ciertas horas del día como resultado de los movimientos

mandibulares. Puede estar irradiado por toda la zona de la articulación, llegar a las regiones temporal, preorbitaria, gonion y región posterior del cuello.

El dolor es debido al agrandamiento del cóndilo mandibular, como resultado de este crecimiento hace que el cuello se proyecte hacia afuera y también haya un aumento de espesor hacia abajo del cuerpo y de la rama de la mandíbula.

Como consecuencia del dolor se pueden desarrollar otras patologías como es el caso del bruxismo, debido a que las personas tienden a apretar o rechinar los dientes para contrarrestar este malestar. Sin embargo, también es importante mencionar que en algunos casos no se reportan ningún trastorno. De todas formas, es necesario darle la debida atención y solución al problema, para que el paciente recupere su funcionalidad en el tiempo más corto posible.

En la mayoría de los casos, el dolor y la incomodidad asociados con los trastornos de la ATM son temporales y pueden aliviarse con atención auto administrada o tratamientos no quirúrgicos. La cirugía suele ser el último recurso después de que las medidas conservadoras han fallado, pero algunas personas con trastornos de la ATM pueden beneficiarse de los tratamientos quirúrgicos (9).

- *Sonidos de la articulación*

Los ruidos en la ATM, indican una anomalía que por lo general suelen ser una indicación de alteraciones en la posición del disco articular y que se denominan como desplazamientos discales. Los ruidos en la ATM han sido clasificados en dos tipos principales: el chasquido o click y la crepitación (10).

Figura 5 Ruidos Articulares

Fuente: <https://fisiolution.com/noticias/fisioterapia-orofacial/>

Según (10) el chasquido es un ruido especial de crujido o castaño. Se define como un sonido corto que se produce en situaciones de apertura, de cierre o incluso puede ser en ambos, el origen más común suele ser una luxación cóndilo-meniscal con desplazamiento anterior del disco, sin embargo, se presenta en muchas otras patologías, es considerada una de los signos más comunes de los trastornos temporomandibulares. Según los estudios estadísticos es una alteración frecuente ya que se ha demostrado una incidencia de entre el 14% y el 44% de las poblaciones estudiadas.

La crepitación es otro tipo de sonido articular que se describe como una serie de ruidos de roce o raspadura y que están asociados a la osteoartritis, a la perforación discal, artritis reumatoide y condromatosis sinovial (10). Además, también guarda una estrecha relación con la hiperplasia condilar ya que al momento de los ciclos de apertura o cierre incluso en ambos se presenta un ruido difuso y mantenido.

Alteraciones de apertura y cierre oral

Comer o bostezar son actividades de nuestra vida diaria que requieren cierto grado de apertura bucal. Igual que el resto de articulaciones de nuestro cuerpo, la boca tiene unos rangos de movimiento aceptados como "rangos de normalidad" que se pueden ver alterados en ciertas patologías musculoesqueléticas (11). Los anteriormente mencionados rangos de normalidad comprenden valores de 53 y 58 milímetros con un promedio de 40 mm. Es importante destacar que estas medidas pueden variar de acuerdo al sexo, la longitud del maxilar y la anchura propia del rostro del paciente.

Según (12) Con la presencia de patologías como la hiperplasia condilar, va a limitar la apertura oral debido a que el cóndilo mandibular estará ampliado, el cuello del cóndilo alargado inclinándose hacia el exterior y el crecimiento hacia abajo del cuerpo y crecimiento de la rama de la mandíbula en el lado afectado, causando plenitud de la cara en ese lado y el aplanamiento de la cara en el lado contralateral.

Figura 6 Disfunción de la ATM

Fuente: <https://adfisioterapiaavalecia.com/blog/disfuncion-de-la-articulacion-temporomandibular>

Según Galindo (11) En muchas ocasiones la limitación de la apertura bucal puede deberse a un bloqueo agudo, en cuyo caso, de forma repentina se pierde la capacidad de abrir o cerrar la boca. En otros casos, la limitación sucede de forma lenta. En estas situaciones, el principal factor para la detección es la restricción de nuestras actividades diarias. Es decir, bien sea por dolor o por notar una resistencia externa, no conseguimos abrir lo suficiente como para realizar nuestras actividades diarias, por ejemplo, comer una pieza de fruta.

- *Limitación de los movimientos mandibulares*

La hiperplasia condilar se define como un crecimiento excesivo unilateral del cóndilo mandibular que provoca asimetría facial y alteraciones oclusales. La asimetría facial secundaria a la hiperplasia condilar no sólo es un problema

estético ya que puede tener alteraciones funcionales tales como dolor y limitación a la apertura oral, el crecimiento de la cabeza condilar causa desplazamiento hacia abajo y hacia adelante del cuerpo mandibular, provocando discrepancia vertical maxilar del plano oclusal, mordida cruzada y además interferencias en los movimientos de la ATM, además del dolor ocasionado por la compresión y desplazamiento de estructuras periféricas (13).

La característica clínica principal es la limitación de la abertura oral progresiva y asintomática, sin anomalía en la oclusión, que comúnmente se diagnostica por un hallazgo radiográfico luego de una minuciosa observación a detalle de la ortopantomografía. Dicha restricción de los movimientos mandibulares es secundaria a una traba mecánica de los procesos coronoides que ocurre por detrás del cuerpo del hueso malar (14).

Esta condición se vuelve tan importante que llega a condicionar dificultad respiratoria, retardo en el crecimiento mandibular, atrofia muscular, dificultad para alimentarse, para cepillarse los dientes y, como consecuencia, presencia de caries dentales, las cuales son de muy difícil acceso para cualquier odontólogo ya que el campo operatorio es muy reducida (14).

- *Contracción involuntaria de los músculos masticadores*

Suelen aparecer como una consecuencia secundaria a los trastornos articulares por un desorden interno, su aparición frecuentemente es aguda e involuntaria, al igual que la aparición brusca de los síntomas, las cuales pueden provocar cambios posicionales de la mandíbula originando así maloclusiones agudas.

Figura 7 Contracción involuntaria de los músculos masticadores
Fuente:

<https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/odontoinvestigacion/article/view/1122/1209>

La hiperplasia de procesos coronoides es una condición poco frecuente que puede ser unilateral o bilateral, caracterizada por la apertura bucal restringida. Según Mulder y col. Propusieron la teoría que la causa de hiperplasia de procesos coronoides, es por mayor actividad del músculo temporal, así como la disminución de la movilidad mandibular. El músculo temporal es probablemente el que juegue un papel etiológico muy importante, ya que la hiperplasia de los procesos

coronoideos, es el resultado de la función mecánica sobre la forma y estructura del hueso, este desarrollo es influenciado por el estrés funcional normal (tensión y compresión) (15).

- *Otalgia*

La mayoría de las personas con desórdenes temporomandibulares sufren de dolor muscular crónico de tipo local, que afectan los músculos orofaciales y también pueden producir dolor y sintomatología no dolorosa de tipo referida, que puede llegar a afectar la musculatura cervical y la musculatura del oído medio, con síntomas óticos variados, que incluyen vértigo, tinnitus, sensación de oído tapado, híper o hipoacusia, otalgia, entre otros (16).

Dolor preauricular (mapa del dolor positivo) en el lado hiperplásico, en el lado apuesto o en ambos (17).

- *Maloclusión/Disfunción masticatoria*

Las desviaciones en el crecimiento del cóndilo mandibular pueden afectar tanto a la oclusión funcional como a la apariencia estética facial. (18). Las alteraciones oclusales presentes en la hiperplasia condilar pueden ser múltiples entre las que resaltan las mordidas cruzadas anteriores, desviaciones de la línea media dentaria, mordidas abiertas posteriores y patrones oclusales clase III (17).

Generalmente se produce en la adolescencia hasta el cese del crecimiento puberal. Si la deformidad ocurre antes de que el crecimiento se haya completado, el plano oclusal generalmente presenta una inclinación por compensación dental, mientras que una mordida abierta posterior puede ser evidente si la deformidad ocurre después de que se ha completado el crecimiento (19).

La hiperplasia hemimandibular exhibe una forma clásica de crecimiento tridimensional del cóndilo, cuello, rama y cuerpo mandibular que finaliza en la sínfisis del lado afectado, siendo una de las características frecuentes: plano oclusal inclinado producto del crecimiento en altura del hemi-lado; una situación que puede verse expresada ya que el inicio de la patología es en etapa de crecimiento, es que el hueso alveolar maxilar se desplace hacia inferior en conjunto con la mandíbula manteniendo en oclusión las piezas dentarias del lado afectado a un nivel más bajo que el lado contrario (caneo de plano oclusal) (20).

Otra situación sería que producto del crecimiento rápido y exacerbado, el maxilar no pueda seguir el crecimiento de la mandíbula, en este caso podríamos ver mordida abierta en el lado afectado. Inclinación de los dientes antero inferiores hacia el lado afectado (20).

Los principales métodos diagnósticos con los que se cuentan en la actualidad van desde radiografías convencionales como la ortopantomografía hasta el SPECT, se menciona que la radiografía panorámica era una de las herramientas más utilizadas que permite analizar la asimetría entre ambos

planos de la mandíbula pudiendo comparar tamaño, altura y forma de las estructuras mandibulares.(5).

CONCLUSIONES

Los trastornos temporomandibulares son aquellas alteraciones en la ATM que van a limitar la funcionalidad de actividades tan necesarias y básicas de individuo como masticar, hablar, bostezar, por ésta razón es importante conocer las patologías y sus signos y síntomas característicos. Una vez identificado es de vital importancia darle la debida atención y solución al problema, en el tiempo más corto posible para que el paciente recupere la funcionalidad parcialmente perdida.

En los adolescentes puede llegar a presentarse un trastorno conocido como hiperplasia condilar, si bien no es tan frecuente, si se puede desarrollar y va a limitar al individuo en ciertos movimientos. Este crecimiento a nivel del cóndilo mandibular incluso puede comprometer cuello, rama y cuerpo mandibular y presentar una clínica relevante como es el caso de dolor, sonidos articulares, maloclusión por una mordida cruzada, restricciones en movimientos mandibulares y problemas de apertura y cierre oral.

La hiperplasia condilar es una patología de muy amplio estudio, si bien se enfoca en la región temporomandibular, también puede llegar a otras zonas cercanas por lo tanto agravaría el cuadro clínico, siendo un poco más complicado de tratar. No se han establecido tan claramente la etiología de esta alteración sin embargo es probable que con investigaciones y estudios venideros se logre esclarecer concretamente su origen, ya que actualmente lo asocian a múltiples defectos ya sean hormonales, traumáticos. Puede ser que incluso los hábitos del paciente puedan ser una causa, la presencia de un agente infeccioso, sin embargo, aún no se ha demostrado nada científicamente.

El desarrollo de nuevos estudios sobre la hiperplasia y la disfunción de la ATM, sin duda alguna ayudará al especialista a tener un mejor manejo y dominio de la patología porque permitirá definir más claramente un diagnóstico, lo que lleva consigo un exitoso tratamiento. Son básicamente procesos que van en conjunto por ello es necesario realizarlos bien desde un principio, porque al final el objetivo siempre será devolverle al paciente el estado normal en el que se encontraba antes de la alteración.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Anatomía clínica de la articulación temporomandibular (ATM). Quijano, Yobany. 3, s.l.: Revista del Departamento de Morfología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, 2011, Vol. 4.
2. Hiperplasia condilar. Presentación de un caso. BOZA, yordany. 2012, SCIELO.

3. SEDANO, gabriela y PERÉZ, fernando. Hiperplasia condilar, un enfoque actual del diagnóstico y tratamiento. [En línea] 5 de Junio de 2019. <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/08/1010048/16226-texto-del-articulo-56661-1-10-20190531.pdf>.

4. Hiperplasia condilar. PICCO, maría. Ciudad de México : s.n., 2014, Vol. 10.

5. Manejo Quirúrgico de la Hiperplasia Condilar Tipo 2: BARAJAS, victor. 2019, Scielo.

6. Trastornos temporomandibulares. Lescas, Octavio, Hernández, Elena y Sosa, Amilcar et al. 1, s.l.: Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, 2012, Vol. 55.

7. Klasser, Gary. Manual MSD. Trastornos temporomandibulares. [En línea] Julio de 2020. [Citado el: 09 de Enero de 2021.] <https://www.msmanuals.com/es/hogar/trastornos-bucales-y-dentales/trastornos-temporomandibulares/trastornos-temporomandibulares>.

8. Hiperplasia condilar: características, manifestaciones, diagnóstico y tratamiento. Revisión de tema. López, Diego y Corral, Claudia. 2, Medellín : Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia, 2015, Vol. 26.

9. Litin, Scott. Mayo Clinic. Trastornos de articulación temporomandibular. [En línea] 16 de Marzo de 2019. [Citado el: 10 de Enero de 2021.] <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/tmj/symptoms-causes/syc-20350941>.

10. Ruidos en la articulación temporomandibular. Cárdenas, Rubén y Mediburu, Celia, Cortes, David. 2, s.l.: intramed, 2019, Vol. 2.

11. Galindo, Raquel. Blog. Limitación de la apertura bucal ¿qué es y qué la ocasiona? [En línea] 11 de Septiembre de 2020. [Citado el: 10 de Enero de 2021.] <https://raquelgalindomartinez.com/limitacion-de-la-apertura-bucal/>.

12. Alteraciones en el crecimiento de la articulación temporomandibular. Hiperplasia condilar. Pérez, Esther y Raposo, Sara. S.l.: Revista Europea de Odontología, 2015.

13. Asimetría facial secundaria a hiperplasia condilar mandibular. Wintergerst Fisch, Alberto, Iturralde Espinosa, Carlos y Reinoso Quezada, Santiago. S.l.: Revista Odontológica Mexicana, 2011.

14. Hiperplasia de procesos coronoideos mandibulares: un nuevo tratamiento posquirúrgico. Acosta Behren, Carlos y Loranca Fragoso, Gabriela. S.l.: Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, 2015.

15. Limitación de la apertura bucal por hiperplasia de apófisis coronoideas: reportede un caso. Sandoval Portilla, Fernando, Naranjo Cajamarca, Christopher y Sandoval Vernimmen, Fernando. S.l.: Universidad San Francisco de Quito. Odontoinvestigación, 2018.

16. Trastornos de la Articulación Temporomandibular y Sintomatología ótica en Paciente Adulto. Ladino Sierra, Maria Fernanda y Peña Ramirez, Laura Giselle. S.l. : Facultad de Ciencias de la Salud, 2016.

17. Manejo Quirúrgico de Maloclusión dentaria clase III con hiperplasia condilar unilateral activa. Leon, Diego Alejandro Quintero. Lima : Universidad Nacional Mayores de San Marcos. Facultad de Odontología. Unidad Posgrado, 2018.

18. Hiperplasia condilar, diagnóstico y manejo clínico a propósito de un caso clínico. Mente Hidalgo , Carolina , Sandoval, Paulo y Olate, Sergio. S.l. : Revista Facultad de Odontología, 2016.

19. Hiperplasia condilar: características, manifestaciones, diagnóstico y tratamiento. Revisión de tema. López, Diego Fernando y Corral, Claudia Marcela. S.l. : Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia, 2015.

20. Tratamientos quirúrgicos para el manejo de la hiperplasia condilar. Revisión de la literatura. Espinosa Montecino, Leonardo Ignacio y Reyes Olave, Pablo Salvador. S.l. : Universidad de Talca (Chile). Escuela de Odontología., 2018.